

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

www.european-agency.org

КОИ СМЕ НИЕ¹

Нашата мисия е да помогнем на държавите членки да подобрят политиката и практиките си по отношение на приобщаващото образование за всички учащи. Нашата дейност следва и пряко подпомага инициативите на Европейския съюз и на международната общност относно политиката в областта на образованието, равнопоставеността, равните възможности и права на всички учащи.

Ние сме независима организация, която функционира като платформа за сътрудничество между 31-те държави членки на Агенцията². Работим за развитието на по-приобщаващи образователни системи и сме единственият европейски орган, поддържан от своите държави членки специално за тази цел. Основана през 1996 г., Агенцията се финансира от министерствата на образованието на държавите членки и от Европейската комисия с подкрепата на Европейския парламент.

¹ European Agency for Special Needs and Inclusive Education / Европейска агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование

² Австрия, Белгия (фламандско- и френскоговорещите общности), България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Обединеното кралство (Англия, Северна Ирландия, Уелс и Шотландия), Полша, Португалия, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

ВЪРХУ КАКВО СЪСРЕДОТОЧАВАМЕ УСИЛИЯТА СИ

ИНФОРМАЦИЯ, ОСНОВАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (2006) и редица директиви и съобщения на ЕС ясно показват, че вече не е нужно да се води дебат *какво* е приобщаващото образование и *защо* държавите трябва да го предоставят. Сега са необходими насоки *как* да се изградят приобщаващи образователни системи на ниво учител, клас, училище, район, община и национална политика. Предоставяме на страните **информация, основана на доказателства**, и препоръки за прилагането на ключови политики на практика.

Усилията ни са съсредоточени върху приобщаващото образование, тълкувано възможно най-широко – като система, в която различията и многообразието между учащите във всяка образователна среда се възприемат като **неотменимо човешко право и задължителен елемент на качеството**.

ПОДХОД, НАСОЧЕН КЪМ МНОГО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Благодарение на мрежата си от държави и участието на експерти в нашите проекти, съчетаваме гледните точки на **политиката, практиката и изследователската работа**. Тази уникална комбинация ни дава възможност да открием връзки между тези три гледни точки и въз основа на това да разработим цялостни препоръки за политики и практики, които вземат под внимание всички съображения.

ОБЩ ГЛАС

Сътрудничеството с нашите държави членки ни дава възможност да съсредоточим **познанията и ресурсите на отделните държави в последователни и съгласувани аргументи**. Те имат достатъчна тежест, за да бъдат чути като общ глас по ключови въпроси на европейско и международно равнище.

31-те държави членки вече имат обща позиция относно приобщаващите образователни системи, която определя нашето виждане за бъдещето. Това е значимо постижение, което показва, че държави с много различен подход към приобщаването могат да се обединят около обща визия за качествено приобщаващо образование за всички учащи.

За всички държави членки на Агенцията **крайната цел** на приобщаващите образователни системи е всички учащи, на каквато и възраст да са, да имат възможност да получат адекватно, висококачествено образование в общността, в която живеят, редом с приятелите и връстниците си.

ПЛАТФОРМА ЗА ОБМЕН НА ЗНАНИЯ МЕЖДУ ПАРТНЬОРИ

Агенцията предоставя платформа за **обмен на знания** между държавите членки, техните представители и експерти. Участието в дейностите на Агенцията – например посещенията на различни държави в рамките на проекти – поощрява обмена на знания между партньори. Това е от полза както за участниците от приемащите държави, така и за онези, които ги посещават, тъй като обменът на знания между партньори допринася за **самооценката и споделянето на опит**. Така се насърчава разработването и прилагането на по-дългосрочни политики между участниците в проектите.

КАК РАБОТИМ

Дейността ни по същество е насочена към подобряване постиженията на *всички* учащи на всички нива на приобщаващото обучение през целия живот. Това трябва да става по адекватен начин, така че да се увеличат шансовете за успех на учащите и възможностите им за активно участие в обществото.

Осъществяваме редица дейности за постигането на тази цел:

ПРОЕКТИ

Събираме данни, анализираме информация и даваме препоръки и насоки на държавите членки за разработване на политики и прилагането им на практика, като наред с това споделяме информация по приоритетни теми чрез работа по проекти.

Всички тематични проекти са съсредоточени върху въпроси от общ интерес за всички, които разработват политики в областта на специалните образователни потребности и приобщаващото образование. През годините сме обхванали широк кръг от въпроси, включително интервенция в ранна детска възраст, образование на учители, политики за финансиране, методи за оценяване, професионално образование и обучение, ИКТ и достъпност на информацията, както и подобряване постиженията на всички учащи.

Бъдещите проекти ще бъдат съсредоточени върху политиките в областта на приобщаващото

образование, насочени към предотвратяване на неуспеха в училище, оказване на подкрепа на училищните ръководители в прилагането на приобщаващо образование, подготовка на учители за ефективно приобщаване на всички учащи и изследване на ефекта от приобщаващото образование върху социалното включване в дългосрочен план.

ПРЕГЛЕД НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА

Прегледът и анализът на държавната политика (CPRA) е нова форма за предоставяне на индивидуализирана информация на всяка държава. Чрез нея държавите получават становище относно настоящата си политика в областта на приобщаващото образование, както и конкретни препоръки за приоритетите, на които трябва да обърнат внимание.

ВЪНШНА КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

Работим с отделните държави в рамките на двустранни споразумения за осъществяване на външен одит на техните приобщаващи образователни системи. По време на одита настоящите приоритети се анализират от гледна точка на набор от стандарти, които всяка държава определя. Външният одит подобрява уменията за самооценка на различни равнища на системата и помага да се набележат области за бъдещо развитие във всяка държава.

Наред с това предоставяме консултации и на международни организации, работещи по

въпроси, свързани с политиките за приобщаващо образование, които представляват интерес за нас.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Резултатите и изводите от нашата дейност се разпространяват широко в европейската мрежа от държави членки и извън нея. Цялата информация е налична на уеб страницата на Агенцията, която предоставя свободен достъп до доклади, преглед на специализирана литература, информационни брошури и обобщения на политики, създадени в рамките на нашите проекти. Основните резултати от проектите ни са налични на всичките 25 официални езика на Агенцията.

Уеб страницата ни съдържа също богата информация за отделните държави членки, включително преглед на правната система, финансиране, образование за деца със специални потребности, обучение на учители, данни, показатели за качество и новини от всяка държава.

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СЪБИТИЯ

Организираме и вземаме участие в конференции, семинари, кръгли маси, тематични сесии и други събития, които дават възможност на различни заинтересовани страни да повишат осведомеността си, да се поучат една от друга, да споделят информация за приоритетните области и да насърчат работата в мрежа между участниците.

ЕВРОПЕЙСКО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Сътрудничеството с европейски институции и международни организации като ЮНЕСКО и неговите институти (Международно бюро за образование, Институт за информационни технологии в образованието), ОИСР, Евростат, Евридика, Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и Световната банка е важен аспект от нашата работа.

Редица организации споделят едни и същи ценности и работят за постигането на общи цели. Работим съвместно с много от тях по проекти, за да избегнем припокриване на дейности и да направим обществата по-приобщаващи.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако искате да говорите с някого по въпроси, свързани с приобщаващото образование във вашата страна, моля, обърнете се към местните представители на Агенцията. Техните координати могат да бъдат намерени в раздел „Информация за държавите“ (‘Country information’) на уеб страницата на Агенцията:

www.european-agency.org/country-information

За въпроси относно Агенцията и нейната дейност, моля, обръщайте се към:

Секретариата на Агенцията:

secretariat@european-agency.org

или към офиса в Брюксел:

brussels.office@european-agency.org